

BIZ O'SIMLIKlardan QARZDORMIZ!

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047561>

Ernazarova Nafisa Allaberdi qizi

*Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 51-umumiy
o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi*

Anotatsiya: *Inson hayoti yer yuzidagi barcha hayot kabi nafas olmasdan mumkin emas. Biz havodan kislorodni yutamiz va karbonat angidridni chiqaramiz. Ammo nima uchun kislorod tugamaydi? Bu jarayon barcha yashil o'simliklarda sodir bo'ladigan fotosintez jarayoni orqali amalga oshadi. Fotosintez ("foton"- "yorug'lik, "sintez"- "birlashtirish") –yuksak o'simliklar, suvo'tlar, va ayrim fotosintezlovchi bakteriyalarda xlorofill va boshqa fotosintetik pigmentlar o'zlashtiradigan yorug'lik energiyasi hisobiga oddiy birikmalardan murakkab moddalar hosil bo'lishi. Fotosintez tabiatda sodir bo'ladigan eng muhim biologik jarayonlardan biri.*

Kalit so'zlar: *Fotosintez.tuproq.CO.Quyosh energiyasi.*

Har bir inson fotosintez nima ekanini bilishi zarur. Fotosintez jarayonida asosiy rol ni yashil o'simliklar o'ynaydi.

1. O'simliklar tuproqdan suvda eriydigan minerallar- azot, fosfor, marganets, kaliy, turli xil tuzlar, jami 50dan ortiq yurli kimyoviy elementlar bilan suv olishadi. Ammo yerdan o'simliklar kerakli moddalarning 1/5 qismini oladi. Qolgan 4/5 qismini ular havodan olishadi.

2. Havodan o'simliklar barglari va yashil novdalarida joylashgan og'izchalar yordamida CO₂ gazini yutadi.

3. Quyosh energiyasi ta'sirida yashil barg va novdalarning xloroplastlaridagi xlorofill donachalarida ikki bosqichda, murakkab kimyoviy reaksiyalar natijasida organik moddalar hosil bo'ladi va og'izchalar orqali erkin O₂ gazi atmosferaga ajralib chiqadi. Bu jarayon fotosintez deb ataladi. O'simliklarning fotosintez jarayoni yer yuzida quyosh energiyasini organik birikmalarning kimyoviy energiyasiga aylantirib beruvchi birdan-bir vosita hisoblanadi. O'simliklarning kosmik ahamiyati ham ana shundadir.

cadiogorod.ru

Fotosintez energetikasi hamda mehanizmini o'rganish kelajakda kishilik jamiyatini energiya va oziq-ovqat ishlab chiqarishni xom ashyo bilan ta'minlash masalasini

Uglerod to'rt oksidi va ba'zi jarayonlar (fotosintetik reaksiyasi) natijasida glukoza hosil bo'ladi, umumiy ko'rinishda quyidagi tenglama orqali ifoda etish mumkin:

Glukoza qimmatbaho ozuqa hisoblanib, o'simlik hujayrasida muhim vazifa bajaradi, glukozadan o'simliklarda kraxmal sintezlanadi.

Kraxmal glukozani saqlovchi zahiraviy holati hisoblanadi. Barglarda kraxmal to'planganida gidroliz (murakkab moddalarning suv ta'sirida tarkibiy qismlarga ajralishi) ga uchraydi va buning natijasida glukoza hosil bo'ladi, hamda eruvchi suyuqlik ko'rinishida o'simlik sharbatlari orqali o'simlik boshqa a'zolariga tarqaladi. Hosillarda, urug'larda glukoza qayta kraxmalni hosil qiladi. Shu bilan birga o'simliklarda glukozadan selluloza va boshqa organik birikmalar sintezlanadi.

Fotosintez jarayonida yer sharimizdagi barcha o'simliklar har yili o'rtacha 200 mlrd. tonna uglerodni o'zlashtiradi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda fotosintez muhim vazifani bajaradi. O'simliklardan yuqori hosil olish organik moddalarning sintezi bilan bog'liqdir. Shu sababli fotosintezni boshqarilishi qishloq xo'jaligining rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Fotosintez jarayonida hosil bo'luvchi organik moddalar-uglerod to'rt oksidi va suvga nisbatan dastlabki quyosh nurlaridagi energiyani yutishi oqibatida organik moddalar zahirasi ega bo'ladi.

Shu sababli o'simlikning o'sishi davrida organik moddalarning hosil bo'lishi bilan bir qatorda katta miqdordagi quyosh energiyasining yig'ilishi yuz beradi. Shu tariqa, fotosintez jarayoni natijasida yer sharida moddalar bilan birga energiyaning aylanishi ham yuz beradi.

Fotosintez haqidagi dastlabki ma'lumotlar ingliz botanigi va kimyogari S.Geyls (1727), rus olimi M.V.Lomonosov (1753) ishlarida keltirilgan. Nemis fiziologi Y. Saks (1863) barglardagi xloroplastlarda kraxmal sintezlanishini ko'rsatadi. Fotosintezda kislorod xosil bo'lish jarayonini nemis fiziologi T.V.Engelman (1881) o'rgangan. Fotosintezda yorug'lik nurining ahamiyati 19-asrning o'rtalarida o'rganila boshlandi. Rus olimi K.A.Timiryazev (1875) yorug'lik energiyasining o'simlikdagi xlorofill orqali fotosintetik o'zgarishlar jarayonida ishtirok etishini ko'rsatdi. 19-asrning o'rtalaridan boshlab fotosintezni o'rganishda yangi metodlar (gaz analizi, izotop metodi, spektroskopiya, elektron mikroskopiya usullari va boshqalar) qo'llanila boshlangandan so'ng fotosintezda xlorofillning qatnashish mehanizmlari ishlab chiqildi.

Fotosintezning ahamiyati juda kattadir;

Birinchiidan, har yili fotosintez tufayli quruqlikda o'rtacha 150mlrd, dengiz va okeanlarda 60-70 mlrd tonna (quruq og'irlikka nisbatan) organik modda hosil bo'ladi. Shu tufayli sayyoramizdagi barcha tirik mavjudodlarning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Bundan tashqari insonlar bu organik moddalardan turli sohalarda foydalanadi.

Ikkinchiidan fotosintez natijasida bir yilda tirik organizmlar nafas olishi uchun zarur bo'lgan 70-120mlrd tonnaga yaqin kislorod ajraladi. Bu jarayonda o'rmonlar ayniqsa, katta ahamiyatga ega. Masalan, 1 ga o'rmon daraxtlari bahor va yoz oylarida bir kishi nafas olishi uchun yetarli miqdorda kislorod ajratadi.

Uchinchiidan fotosintezda ajralgan kislorod atmosferaning yuqori (25km) qatlamida ozon halqani hosil qilib, tirik organizmlarni ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi.

To'rtinchiidan fotosintez jarayoni atmosferada CO₂ konsentratsiyasi ko'payishining oldini oladi, "Issiqxona effekti" deb ataladigan jarayon tufayli yerning haddan tashqari qizib ketishining oldini oladi. Fotosintezsiz sayyoramiz atmosferasida juda ko'p CO₂ to'planib qolganida aksariyat tirik organizmlar nafas ololmay o'lib ketar edilar. Bizning yerimiz jonsiz sayyoraga aylanar edi. Bu yer sayyorasidagi har bir odamda ro'y bermasligi uchun biz o'simliklardan juda qarzdormiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J. Xo'jayev " O'simliklar fiziologiyasi" 2004-yil
2. Ziyonet internet tarmog'i

